

“Para ser um bom arquiteto, você precisa amar as pessoas.
Porque arquitetura é uma arte aplicada e lida com a
moldura da vida das pessoas.”
Ralph Erskine

SUMÁRIO

1 CONCEITO

- 4 Introdução
- 6 Temática
- 7 Conceitos relacionados
- 8 Justificativa
- 10 Objetivo
- 11 Metodologia
- 12 Estudos de caso

2 O PROJETO

- 16 Área de intervenção
- 18 Escolha do bairro
- 20 Dados da região
- 21 Levantamentos de pesquisa
- 23 Recorte urbano
- 26 Leitura urbana
- 33 Estratégia projetual
- 34 Masterplan
- 35 Intervenção de apoio
- 43 Trilha urbana
- 54 Referências

1. CONCEITO

INTRODUÇÃO

Historicamente a construção da cidade moderna privilegiou a circulação urbana através de vias rodoviárias, a cidade planejada “de cima”, com quadras e vias cada vez mais amplas, tidas como sinal de progresso.

Atualmente sentimos os efeitos dessas escolhas, através dos trânsitos intensos de veículos nas vias e a poluição do ar gerada por conta dos automóveis. Portanto, os problemas de transporte motorizado se revelaram críticos e contrários à ideia de sustentabilidade urbana. A partir dessas constatações, observa-se a necessidade de alteração deste cenário. Na cidade de São Paulo mostrou-se indícios dessa pretensão por mudanças, por parte da população que através de manifestações eventuais vem ocupando as ruas e com intervenções pontuais de coletivos em espaços públicos, também por parte do poder público com políticas de valorização de ciclovias e transporte coletivo. Com o intuito de colaborar com essas ações iniciadas, este trabalho tem como fundamento aprofundar-se em estudos das condições de circulação do pedestre.

A partir dessa análise, entendendo o ato de caminhar como uma das atividades mais importantes para uma cidade mais viva, sustentável, inclusiva e segura este trabalho soma esforços nesse sentido - de valorizar as atividades humanas nos espaços públicos, como suporte a atividade do caminhar.

Busca-se através deste trabalho rever os desenhos urbanos e direcioná-los para a escala do pedestre, adequada para as atividades humanas. Por meio de requalificações da infraestrutura da caminhada, viabilizando o sistema pedonal e integrando-o com os demais sistemas urbanos.

Visando os conceitos de cidades caminháveis, que valorizem as vias do pedestre e espaços públicos de qualidade, o projeto tem como objetivo alcançar essas relações, para uma cidade mais sustentável, com intervenções pontuais na escala do pedestre.

Cria-se portanto uma trilha urbana, na qual há uma unidade paisagística, onde as pessoas se sentem parte integrante desse espaço, foi traçado um eixo de conexão entre espaços públicos - de lazer, cultura e esporte, que se conectam através das ruas existentes, essas que farão parte de intervenções de melhorias, ao longo de suas calçadas. Em relação aos pontos de parada, são trazidos conceitos de segurança e uso do lugar, foram criados ao longo desse percurso pequenas intervenções que garantam a atração desse caminho, onde é fornecido áreas de lazer e convívio, trazendo mais vida ao bairro.

A importância do tema se faz também em relação a discussões sobre a qualidade dos espaços públicos nas áreas periféricas da cidade, através de dados e pesquisas, buscou-se salientar essa ausência de equipamentos nas áreas mais afastadas do centro da cidade de São Paulo e chamar atenção para a desigualdade que se reflete também em espaços na cidade, o que ocasiona diversos problemas em relação a sociedade como um todo. Essa proposta poderá servir como um ensaio de projeto a ser implantado em outras áreas, readequando de acordo com cada local, através de conceitos relacionados a requalificação e acupuntura urbana, busca-se essa igualdade de espaços públicos de qualidade na cidade, por meio de intervenções pontuais, das quais os próprios moradores possam se apropriar, melhorando a qualidade do ambiente urbano e mudando progressivamente a vida no bairro.

REQUALIFICAÇÃO URBANA

O conceito de requalificação urbana propõe uma renovação no tecido urbano, através do existente. Pretende-se com esse tipo de intervenção modificar a imagem da região, incentivando uma vida urbana nova, com novos usos, novos caminhos e várias estratégias aplicadas ao local existente, conservando sua história e principalmente a população local.

Portanto, esse tipo de intervenção não se apropria da ideia de demolição e reconstrução completa da cidade, tem o conceito de valorizar a morfologia, cultura e tradição existente, criando-se apenas mudanças pontuais, a partir do tecido existente, executados a partir de estudos detalhados da região. Tem o intuito de melhorar a qualidade do ambiente urbano, dando mais vida ao lugar por meio da reciclagem de suas estruturas.

ACUPUNTURA URBANA

Conceito criado pelo arquiteto e teórico social finlandês Marco Casagrande, está dentro da teoria de ecologia urbana, que combina desenho urbano com a tradição da teoria médica chinesa da acupuntura. São pequenas intervenções capazes de gerar a melhoria das cidades.

Segundo Jaime Lerner (2013), a acupuntura urbana é um conjunto de ações pontuais e de revitalização que podem mudar progressivamente a vida na cidade. Essas intervenções na tessitura urbana ajudam a sarar a dor de forma instantânea, eficaz e funcional.

Exemplos disso são parques com arte urbana, mudança de uso em determinado edifício, calçamento alterado, entre outros, essas intervenções focalizam-se nos pedestres, na dinâmica do bairro, no morador de um local específico. Tudo isso muda a visão da população em relação ao espaço, tornando a cidade mais aceitável para mudanças em maior escala posteriormente.

Esse conjunto de pontuais intervenções acupunturais pode gerar em determinado lugar formas de atração, seja culturalmente ou economicamente através dos usos diferenciados.

Como cita Ana Luisa Howard em seu livro 'Intervenções em centros urbanos: objetivos, estratégias e resultados':

"A concretização de um plano de intervenções só é possível se este for executado em etapas [...] dentro de uma perspectiva mais ampla, esse tipo de intervenção deve desencadear processos de alteração do rumo do topo".

TRILHA URBANA

Um plano a longo prazo na escala de um bairro, só viria a ser bem aceito se antes houvesse intervenções pontuais que despertassem nos moradores esse sentimento de pertencimento, mostrando através disso o potencial cultural, urbanístico e histórico daquele lugar.

Propõe-se com esse conceito, buscar uma unidade no tratamento dos espaços dentro de um determinado percurso. O conceito de trilha urbana, aplicada em ruas selecionadas, surge para despertar o interesse do público pelo caminhar na cidade, que através da intervenção possam explorar espaços antes sem visibilidade e até mesmo repelentes, trazendo novos olhares e experiências.

A trilha urbana além de ser um caminho a ser percorrido, é um instrumento que incentiva a integração, em uma configuração não segregacionista, facilitando dentro do espaço público o contato e a convivência entre as pessoas.

Segundo Torres (2011) o termo "trilha", pode ser entendido como pista, um caminho, mas, também, pode-se dizer que trilhas são estruturas para ampliar a percepção, curiosidade e criatividade, com vivências práticas que permitem descobrir significados e características do local.

UNIDADE E CONEXÃO

Dentro do conceito de trilha urbana, a pessoa tem autonomia para fazer seu próprio caminho, porém existe nesse conceito outros inseridos.

A unidade de uma trilha é que faz a experiência única. É um caminho conectado por vários pontos, que de certa forma possuem uma similaridade, seja visual ou não.

A importância de se criar esse senso de unidade se faz necessária, já que a proposta é reconhecer pontos da cidade importantes para determinado local, existe então a elaboração de um mapa mental.

CONCEITOS RELACIONADOS

Referências Teóricas

Figura 1 - Jeff Speck

Fonte: <https://www.strongtowns.org>

Cidades Caminháveis

Esse conceito atualmente foi trazido por Jeff Speck, urbanista, autor do livro “Cidades caminháveis”, apresenta cidades planejadas a partir dos automóveis, traz exemplos dessas cidades que hoje se reinventam e colocam em foco a mobilidade pedonal, com soluções sustentáveis. Defende a caminhabilidade, apresentando benefícios e razões pelas quais as cidades deveriam ser mais planejadas em função dos pedestres, coloca argumentos baseados nas experiências e conselhos de economistas, epidemiologistas e ambientalistas. A partir desse conceito, o projeto a ser apresentado, baseou-se em constatações relacionadas ao planejamento da cidade em função do pedestre, da mobilidade pedonal.

Figura 2 - Jane Jacobs

Fonte: <http://www.vox.com>

Olhos da Rua

Jane Jacobs, jornalista e escritora americana, autora do livro “Vida e Morte de Grandes Cidades”, faz críticas ao urbanismo das cidades americanas, relata a importância das ruas e calçadas como um fator decisivo para a segurança - rua muito movimentada é uma rua segura; rua vazia, seu inverso. Fala sobre conceitos de olhos para a rua: “A calçada deve ter usuários transitando ininterruptamente, tanto para aumentar o número de olhos atentos quanto para induzir um número suficiente de pessoas dentro dos edifícios a observar as calçadas.” O conceito de segurança da rua, é uma das diretrizes buscadas nesse projeto, a partir dos usos, programas e estratégias que atraíam pessoas.

Figura 3 - Jan Gehl

Fonte: <http://www.cycling-embassy.dk>

Cidades para pessoas

Jan Gehl, arquiteto e urbanista, autor do livro “Cidades para pessoas”, após 50 anos, retoma os conceitos de Jacobs, com iniciativas voltadas ao projeto. Em seu livro aplica princípios para melhorar a qualidade de vida urbana através da reorientação do planejamento urbano em favor de pedestres e ciclistas. Os conceitos apresentados por Gehl, também são norteadores desse projeto, o qual procura um desenho urbano que se preocupa com as pessoas, através da escala humana.

JUSTIFICATIVA

O ESPAÇO PÚBLICO

A cidade é, por natureza, o lugar de encontro das pessoas, produto das relações sociais, historicamente se conhece esses fatores. Os espaços públicos dentro da cidade - rua, praça, parque - constroem o palco das atividades humanas. Devida a essa importância social para o ser humano, a cidade bem planejada, fruto do desenho urbano, pode possibilitar essa apropriação do espaço público de modo proveitoso e significativo.

Segundo Mauro Calliari (2016), vemos hoje um aumento da consciência na importância que o espaço público tem, como espaço de encontro, fruição e desejo de sua reapropriação. Observa-se Coletivos e ONG'S atuando de modo pontual com intervenções, dando melhor qualidade aos espaços públicos, convidando as pessoas a experimentar a cidade. Há muitos exemplos citados pelo autor dessas apropriações, como o carnaval de rua, o movimento dos ciclistas, a paulista aberta, etc. Todos são reflexo desse desejo de se ocupar a cidade, o espaço público.

Em vista dessas premissas, se vê a necessidade de atuação no desenho urbano, a partir da escala do pedestre, Com a proposta de intervenções pontuais em espaços públicos num determinado percurso, busca-se através desse projeto incentivar a vitalidade do lugar, que afeta de modo positivo diretamente na saúde de seus habitantes, sua segurança e qualidade de vida, ofertando também oportunidades dessas interações sociais fundamentais para o ser humano, que está interligado com os fatores anteriormente citados.

VITALIDADE

“A cidade é potencialmente viva, quando as pessoas sentem que são convidadas a caminhar, pedalar e a permanecer nos espaços da cidade.” (GEHL, 1936)

QUALIDADE DE VIDA

“A construção da cidade voltada para o veículo motorizado acabou por desenhar “uma cidade de complexos viários e elevados, onde praças e espaços de convivência foram fragmentados e engolidos pelo asfalto e pelo concreto. O resultado é uma qualidade de vida totalmente comprometida por uma paisagem urbana desconfigurada, que prima pela falta de referenciais e a dificuldade de se chegar ou de se levar qualquer coisa a um destino” (Malatesta, 2007: p.10).

SEGURANÇA

“Quando as pessoas dizem que uma cidade, ou parte dela é perigosa ou selvagem, o que querem dizer basicamente é que não se sentem seguras nas calçadas. A primeira coisa que deve ficar bem clara é que a ordem pública - a paz nas calçadas e nas ruas - não é mantida basicamente pela polícia, sem com isso negar a sua necessidade. É mantida fundamentalmente pela rede intrincada, quase inconsciente, de controles e padrões de comportamentos espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por ele aplicados.” (JACOBS, 2000, p.31).

O CAMINHAR

O ato do caminhar sempre se fez necessário ao ser humano, é uma necessidade básica, e atualmente se vê essa necessidade como alternativa para muitos problemas encontrados na cidade. Caminhar é uma opção de locomoção barata, silenciosa, não polui e não necessita grandes espaços, permite um maior contato com o ambiente urbano, intensificando as trocas sociais. Por meio da trilha urbana este projeto a ser apresentado buscará incentivar o caminhar com conexões na escala do pedestre.

Neste mesmo sentido, o relatório Como Anda, da ONG Cidade Ativa, coloca as seguintes questões:

[...] Por que precisamos falar do caminhar? Não é apenas a crise da mobilidade que nos leva a tratar deste assunto. Além das cidades estarem “paradas” no trânsito, geramos cada vez mais poluentes e gases que contribuem para as mudanças climáticas, desperdiçamos energia e recursos, além de estarmos cada vez mais doentes, estressados e isolados socialmente.

Quando falamos do deslocamento a pé estamos também falando da forma das nossas cidades, da infraestrutura que garante o ir e vir dos pedestres e que conecta essa rede com infraestrutura de transporte público; estamos tratando do planejamento urbano, da organização das funções da cidade, de seus espaços públicos. O caminhar é um direito humano básico, independente de ser feito com os pés, com auxílio de uma bengala, muleta, ou em uma cadeira de rodas. Portanto, quando tratamos do tema estamos também colocando o direito à cidade em pauta. (COMOANDA, 2018, p. 4).

MEIO AMBIENTE

Estima-se que atualmente cerca de 87% da demanda energética mundial seja produzida por meio do consumo de combustíveis fósseis (Souza et al, 2015).

Especificamente para o setor de transportes, no período de 1970 a 2013 no Brasil, as emissões de CO2 cresceram 435%.

SAÚDE

Uso de combustíveis fósseis impacta na saúde pública através de deslocamentos motorizados na cidade. Doenças crônicas - Sedentarismo e à obesidade como diabetes, doenças cardiovasculares e cânceres.

De acordo com Cerin et al (2016), cidades caminháveis são solução global para combater pandemias relacionadas ao sedentarismo: pessoas que vivem em bairros mais caminháveis tendem a praticar 90 minutos/semana a mais de atividade física do que aquelas que vivem em bairros menos caminháveis.

ECONOMIA

Cidades caminháveis possuem índices de retorno econômico e social, encontros, ativação, segurança, aumento do comércio.

Governos poderiam economizar recursos na saúde pública e reduzir emissão de GEE se houvesse estímulo a modos de transporte não motorizado.

Mobilidade a pé promove engajamento nas comunidades, vivência da cidade torna o cidadão defensor do espaço público, fazendo com que os gastos em manutenção sejam menores.

OBJETIVO

Figura 4 - Consequências da intervenção

GERAL: A pesquisa visa solucionar problemas encontrados na cidade já consolidada, busca-se através desse conceito entender as necessidades humanas em relação aos caminhos e aos espaços públicos, e a partir disso, junto com a participação desses usuários, propor um projeto com diretrizes de sustentabilidade, incentivando a mobilidade pedonal e o uso dos espaços públicos, para que através dessas intervenções consigamos encontrar maneiras de contribuir para uma cidade melhor, mais viva, portanto segura, econômica, saudável, prezando pelo meio ambiente e consequentemente por todos os cidadãos.

O objetivo deste trabalho é criar um percurso (trilha urbana) que conecte espaços públicos existentes no bairro do Jaraguá, transformando áreas pontuais como incentivo a vivência desses espaços na cidade. Pretende-se alcançar com esse projeto, não só os moradores, mas também todos os visitantes do Pico do Jaraguá, que constantemente atrai turistas por ser o ponto mais alto da cidade de São Paulo.

Fonte ilustrações: <http://istockphoto.com>, adaptada pelo autor (2018)

ESPECÍFICO:

1- Identificação da área

Analisar o local de intervenção, com levantamentos urbanos, indentificando pontos de interesse, onde já existam ocupações para fins culturais, de lazer e esporte, e a partir disso estabelecer o recorte da trilha urbana.

2- Conhecer para intervir

Analisar por meio de pesquisas e entrevistas os moradores da região, entendendo suas condições e desejos para o local, podendo aplicar assim os programas para os espaços posteriormente.

3- Diretrizes

Elaborar diretrizes de intervenção, a partir de bases teóricas para uma cidade mais caminhável, com conceitos estudados em relação as conexões desses espaços, aplicando-os diretamente ao projeto.

4- O projeto

Desenvolvimento do projeto, desenho urbano a partir da trilha determinada.

METODOLOGIA

O método a ser utilizado neste trabalho conta com uma pesquisa intensa em relação ao local escolhido, todo seu entorno e principalmente dos usuários desse espaço, procurando uma interação e participação dos mesmos, por meio disso buscar as necessidades e intenções das pessoas e após a coleta propor um projeto urbano com espaços públicos de qualidade, onde haja uma trilha urbana, com percursos e atrativos ao longo dela, atendendo as expectativas dos moradores que precisam sentir-se pertencentes daquele espaço, para que assim zelem pela intervenção, cuidando e cultivando esse novo local.

A partir de estudos de alguns coletivos urbanos, foi escolhido um exemplo de aplicação de metodologia para esses tipos de intervenções, a ONG Cidade Ativa, que participou recentemente do projeto Centro Aberto no Centro da cidade de São Paulo.

CIDADE ATIVA:

[Re]conhecer - Observar o espaço e as pessoas, pesquisar, entrevistar, medir, analisar. Informações quantitativas e qualitativas (utilização de fichas).

[Co]criar - Orientação, planejamento, projeto e intervenção.

DIAGRAMA 1 - METODOLOGIA

Fonte: O autor (2018)

ESTUDO DE CASOS

Figura 5 - Projeto de requalificação Jardim Colombo

Fonte: <http://www.homify.com.br>

Projeto de Requalificação Urbana – Jardim Colombo / São Paulo

Autor: Levisky Arquitetos

Local: Paraisópolis, SP, Brasil

Data: 2014

Canalização aberta, equipamentos urbanos de lazer e cultura, associando a oferta de espaços de convivência, cidadania e de saneamento ambiental fazem parte da proposta de Levisky Arquitetos | Estratégia Urbana para Urbanização do Jardim Colombo.

Um dos principais conceitos é fazer com que os moradores se aproximem do local onde vivem, promovendo a reconciliação da população local com o córrego Colombo.

Ainda com o objetivo de reforçar o vínculo dos moradores com o bairro a contenção da canalização aberta do córrego será por sistema de muro de gabião com concreto projetado, regularizado com superfície plana, onde a comunidade poderá realizar através de ações sociais, manifestações de arte urbana.

Essa referência foi escolhida pelo plano geral, no qual se cria de certa forma um percurso, pelo parque linear, onde vão se conectando através de espaços para lazer e cultura, também pelo lugar da proposta, que de certa forma possui algumas similaridades com o local escolhido para intervenção, além do córrego que também está presente na região, as características de adensamento e ocupação são correlatos.

Figura 6 - Projeto de requalificação Jardim Colombo

Fonte: <http://www.homify.com.br>

Figura 7 - Proposta Eixo Verde Aclimação

Fonte: <http://www.urb-i.com/aclimacao>

Eixo Verde Aclimação

Autor: Urb-i (Equipe: Paulo Franco, Yuval Fogelson, Carolina Guido, Juliana Kakitani)

Local: Praça Gen. Polidoro, Av. Turmalina, Rua Muniz de Souza, Aclimação, São Paulo, Brasil

Data: Estudo - 2017 julho

O projeto pretende aproveitar todo o potencial do bairro e criar um eixo verde entre o largo, o mirante e a entrada do parque. “Esse estudo é apenas o ponto de partida para a transformação, que deve envolver a comunidade local e buscar, com a participação de todos, novas formas de ocupação do espaço público. A estratégia segue a metodologia do urbanismo tático para realizar as mudanças por etapas e testar as melhorias antes de realizar obras mais complexas e caras.” (URB-I, 2018).

A referência do projeto se dá em relação ao eixo verde criado para transformar áreas pontuais que se conectam, tem relação com a proposta do trabalho a ser apresentado, no sentido dessas intervenções pontuais que visam o aproveitamento do potencial do bairro, agem por meio de modificações suaves no espaço, buscando a economia, viabilidade e eficácia.

Figura 8 - Situação Atual Entrada Parque Aclimação Rua Muniz de Sousa

Fonte: <http://www.urb-i.com/aclimacao>

Figura 9 - Proposta Fase Temporária Entrada Parque Aclimação Rua Muniz de Sousa

Fonte: <http://www.urb-i.com/aclimacao>

Figura 10 - C-Square plaza

Fonte: <http://www.archdaily.com>

Figura 11 - C-Square plaza

Fonte: <http://www.archdaily.com>

Figura 12 - C-Square plaza

Fonte: <http://www.archdaily.com>

C-Square Plaza

Autor: The Marc Boutin Architectural Collaborative

Local: Calgary, AB, Canada

Data: 2016

Descrição de texto fornecida pelos arquitetos: Como a cidade de Calgary continua a cultivar o crescimento dentro de seu núcleo urbano, o sucesso de novos espaços públicos será definido por sua capacidade de se entrincheirar em um contexto de transformação contínua, adaptando-se às estações em mudança e antecipando o imprevisível.

O segundo fator conceitual é a criação de um plano de terra contínuo que suture o local como um todo, enquanto se transforma para se adaptar a vários modos de ocupação. Transformações específicas da planta terrestre antecipam múltiplas formas de engajamento e ocupação, facilitando a flexibilidade necessária para permitir que o domínio público se adapte. (ARCHDAILY, 2018)

O projeto tem como diretriz a capacidade de transformação contínua de seu uso, adaptando-se às estações e mudanças presentes nesse núcleo urbano, o que possibilita diversas manifestações e eventos num mesmo local. A referência utilizada se dá por conta dessa capacidade do local de diferentes usos, durante o dia e noite, pretende-se com a implantação dos espaços possibilitar essa flexibilidade, através também dos mobiliários propostos.

Figura 13 - Evento no mobiliário da C-Square plaza

Fonte: <http://www.archdaily.com>

Figura 14 - Mobiliário de noite na C-Square plaza

Fonte: <http://www.archdaily.com>

2. O PROJETO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

A cidade de São Paulo com 12 milhões de habitantes, principal metrópole brasileira, é complexa e multicultural, atraindo e abrigando os mais diversos tipos de indivíduos, de diferentes origens. A cultura, o lazer e o esporte são elementos essenciais para a vida em sociedade, constituem formas das pessoas se relacionarem com a diversidade da cidade.

Esses equipamentos precisam ser estruturados de modo que o cidadão possa ser, ao mesmo tempo, produtor e fruidor de cultura em seu município. Analisando essa questão, especificamente dentro da cidade de São Paulo, percebe-se como as periferias são pouco infraestruturadas, historicamente foram deixadas de lado, fazendo com que todos esses equipamentos sejam concentrados na região central da cidade. É importante ressaltar, que como pode-se observar nos mapas, os números de equipamentos não correspondem a demanda de cada lugar, muitas periferias da cidade são extremamente ocupadas, a maioria dos habitantes mora em bairros periféricos, mas a concentração dos equipamentos são justamente centralizadas nessa cidade tão complexa e grande, além disso, a concentração dos equipamentos revela não apenas o inadequado atendimento cultural e de lazer, mas deixa transparecer também problemas da própria mobilidade urbana. Todos os dias, milhões de pessoas se deslocam ao centro para terem acesso à educação, saúde, trabalho e pontos formais de cultura.

De acordo com Paula Oliveira, mestranda em planejamento urbano pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP), quando se infraestruturam locais mais periféricos, com mais habitantes, a mobilidade da cidade como um todo melhora: os deslocamentos e o inchaço dos transportes diminuem.

Por outro lado, ela pondera que, embora seja necessário melhorar os serviços e os equipamentos dos bairros, também é preciso garantir um sistema público de transporte eficiente para não “trancar” os cidadãos em seus distritos – deixando a eles a escolha de se locomoverem pela cidade. “Deve ser um equilíbrio”, diz. (CLUBE DO JORNALISMO, 2016)

O próprio Plano Municipal de Cultura admite a desigualdade da distribuição. Elaborado com participação da sociedade civil para ser um instrumento de planejamento das políticas culturais dos próximos dez anos, ele foi lançado em 2016, na gestão do ex-secretário de cultura Nabil Bonduki. “A desigualdade não é só econômica [...]” (BONDUKI, 2016, p.06), ele escreveu, em texto introdutório ao plano. “É territorial, é de acesso a bens e serviços de qualidade [...]” (BONDUKI, 2016, p.06).

Figura 15 - Mapa da cidade de São Paulo com localização de espaços públicos, de lazer, esporte e cultura. (Destaque nas maiores e menores concentrações)

Fonte dos dados: <http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br>
<http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/en/1147>

Figura 16 - Mapa Localização Jaraguá - São Paulo - SP

Fonte: Google Earth. Modificado pelo autor (2018)

ESCOLHA DO BAIRRO

A partir da análise da cidade de São Paulo vista segundo a distribuição dos equipamentos públicos de cultura, lazer e esporte frente a densidade populacional, destaca-se a discrepância da relação desses equipamentos entre as periferias ou áreas com baixa renda e áreas de centralidades.

A escolha para aplicação da intervenção da trilha urbana se deu a partir desses dados, optou-se portanto em requalificar algum bairro no distrito do Jaraguá, área em que se tem uma porcentagem desses equipamentos muito abaixo das demais regiões, como pode-se observar nos gráficos apresentados na página 20, dentro da subprefeitura fica sempre em destaque negativamente. Essa falta de equipamentos se agrava mais por possuir um número bem considerável de habitantes, tendo principalmente muitos jovens como a maior parte dessa população.

Visando todos esses fatores, a escolha do local para aplicação do projeto considerou essa ausência e tem como objetivo requalificar um trecho dentro desse bairro, mas que sirva como um protótipo em relação às ações que busquem oferecer mais espaços para cultura, lazer e esportes na escala do bairro dentro das periferias.

Figura 17 - Linha do tempo, história do distrito de Jaraguá

Fonte: O autor (2018)

DADOS DA REGIÃO

Diagramas 2 - Dados demográficos, cultural, lazer, esportes e mobilidade

Considera-se próximo a distância igual ou inferior a um quilômetro (1km)

TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL, 2000 A 2010

MOBILIDADE - TRANSPORTES UTILIZADOS

A partir desses dados demográficos, apresentados pela gestão urbana da prefeitura de São Paulo, observa-se a escassez de equipamentos de lazer, cultura e esporte nessa região, principalmente no local de intervenção.

O Jaraguá possui uma quantidade considerável de 208.000 habitantes, e segundo os dados tem uma taxa de crescimento grande dessa população, levando em conta também o auto índice de crescimento de habitações nos últimos anos e que continuam com investimentos nesse sentido, a tendência do futuro é que esse número se eleve em grande escala. Porém o que pode-se observar é a falta de investimentos na infraestrutura do bairro para suportar tal demanda, especificamente nos equipamentos de cultura, lazer e esporte, essa ausência fica ainda mais acentuada.

A maior parte dessa população hoje se locomove de transporte coletivo e a pé. O que chama atenção para um possível urbanismo que possa oferecer acessos favoráveis para esses modais de transporte.

Considerando esses dados justificativos para a intervenção, o projeto parte do princípio da necessidade de equipamentos e também da mobilidade pedonal que precisa ser qualificada.

LEVANTAMENTO DE ENTREVISTAS (Mobilidade - Jaraguá-SP)

1- Qual sua idade?

2- Qual sua principal forma de deslocamento no bairro hoje?

3- Se pudesse mudar a forma de deslocamento dentro do bairro, qual seria?

4- Pratica alguma atividade física?

Fonte dos dados: Pesquisa criada pelo autor (2018), realizada via site <https://pt.surveymonkey.com>

5- Pratica essas atividades dentro do seu bairro?

O desejo por mudanças de hábitos relacionados a mobilidade está associado à prática de atividade física e uso de espaços públicos.

O desejo por mudanças de hábitos relacionados a mobilidade está associado à prática de atividade física e uso de espaços públicos.

Mais da metade dos entrevistados, não pratica atividades físicas, o que relaciona-se com o desejo na mudança da forma de deslocamento para carros, mas mesmo assim, a bicicleta está com mesmo número de votos do carro, o que indica uma forte vontade por parte da população deste bairro por deslocamentos mais saudáveis.

Pode-se destacar além desse fator, que hoje a principal forma de deslocamento é o transporte coletivo. Além disso, percebe-se a ausência de espaços para realização de atividades físicas, que muitas vezes são feitos em academias e não em espaços públicos.

LEVANTAMENTO DE ENTREVISTAS (Espaços públicos - Jaraguá-SP)

6- Que espaços você frequenta normalmente?

7- Geralmente essas atividades você frequenta em espaços dentro do bairro?

8- Quais atividades de permanência você gostaria de realizar no bairro?

9- Quais atividades físicas você gostaria de realizar no bairro?

Fonte dos dados: Pesquisa criada pelo autor (2018), realizada via site <https://pt.surveymonkey.com>

A população do bairro frequenta espaços públicos, porém precisam se deslocar à distâncias muito significativas, por isso pedem por esses espaços de qualidade próximos.

A partir de pesquisas relacionadas a espaços para lazer, cultura e esportes, o público dessa região destaca Shoppings, Praças/Parques e Cinema/Teatro como espaços mais utilizados. Porém percebe-se pela pergunta 7, que a maioria desses não são realizados no bairro por pontuarem como inexistentes ou pela pouca oferta. É importante destacar que nessa região se encontra o Cantareira Norte Shopping, implantado a pouco tempo, mas que destaca-se como uma das áreas de maior visita para lazer dentro desse perímetro.

Em relação aos desejos por atividades a realizarem-se dentro do bairro, nos espaços públicos, destacam-se o encontro com amigos e brincadeiras para crianças, além das atividades físicas, como andar de bicicleta e caminhar. Essas pesquisas servirão como auxílio na proposta do programa para o projeto.

RECORTE URBANO

Após a escolha do distrito, o trecho para intervenção foi definido de acordo com o mapeamento de espaços dentro dessa região em que já se exista de certa forma uma ocupação ou o desejo dela em relação a cultura, lazer e esporte, a partir desses equipamentos que garantem a interação social e usufruto de espaços, permitindo assim que os conceitos estudados em relação à acupuntura urbana e requalificação, sejam aplicados de modo a oferecer aos moradores a valorização do existente, sua história local, através de mudanças pontuais, focando nos pedestres e na dinâmica do bairro.

Foram pontuados então lugares de importância local, regional e até nacional - como o Pico do Jaraguá, ponto mais alto da cidade de São Paulo. Esses são o CEU, por ter grande influência cultural na região; a estação da CPTM - Vila Aurora, que garante a mobilidade deste local; e o Parque Estadual do Jaraguá, onde se encontra o Pico, local de destaque como espaço público dentro do bairro.

A partir desses pontos, determinou-se a escala de intervenção, polos de cultura, lazer e esporte, mas também aliando esses espaços com a mobilidade pedonal, garantindo assim a escala do pedestre.

Figura 18 - Pontos importantes no distrito de Jaraguá, São Paulo

Fonte: <http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br>. Caderno Sup-prefeitura PJ. Modificado pelo autor (2018)

Figura 19 - Distrito de Jaraguá, São Paulo

Figura 20 - Recorte

Após destacar pontos importantes de todo o distrito, o recorte escolhido para intervenção contempla o CEU - ponto de relevância cultural, a estação Vila Aurora e o parque Estadual do Jaraguá.

Determinou-se essa área por possuir elementos importantes e ao mesmo tempo, estar ausente de atrativos que permitam acessos interessantes, analisando a área oposta no mapa, percebe-se maiores atrativos e também os corredores planejados pelo PLANMOB, que fará com que essa área possua uma centralidade maior.

Portanto, visando a requalificação urbana do bairro, o recorte terá tratamentos que possam valorizar esses equipamentos existentes, também trazendo um percurso agradável para os moradores, que sentem grande ausência de espaços públicos de qualidade.

Figura 21 - Usuários do parque preenchendo mapa colaborativo

Fonte: Foto - acervo pessoal (2018)

USUÁRIOS DO PARQUE

Visitas:

1º Semestre 2018 - 194.206 pessoas
Mês média de 32.989 pessoas

Ciclistas:

1º Semestre de 2018 - 5.233 ciclistas
Mês média de 873 ciclistas

Atendimento Educação ambiental:

1º Semestre de 2018 - 3.691 pessoas
Mês média de 923 pessoas

Visitantes eventos:

1º Semestre de 2018 - 4.707 pessoas

Fonte dos dados: Dados fornecidos pela administração do parque. Fundação Florestal, Unidade de conservação: P.E. Jaraguá. (2018)

MAPAS COLABORATIVOS

Toda a metodologia do trabalho foi baseada em uma sequência de etapas, desde o desenvolvimento do conceito, a história, até a escolha do local para aplicação e a partir disso desenvolveu-se todo o estudo de análise técnica da região, suas potencialidades e desafios.

A preocupação sempre foi atender o público local, entender quem são e o que querem, a partir disso aplicar o conceito de requalificação urbana, onde há propostas de melhorias para o bairro, porém sempre mantendo a cultura e história do local, principalmente as pessoas que ali vivem.

Para atender essa demanda, desenvolveu-se então alguns mapas colaborativos e oficinas com os usuários do Parque Estadual do Jaraguá e com o CEU Pêra Marmelo, dois equipamentos existentes que são de extrema importância para o projeto, já que a trilha urbana alimentará esse percurso de ligação entre eles.

A partir desses dados recolhidos, pode-se entender quem são esses usuários, onde eles moram e quais os desejos para novos equipamentos públicos, foram esses dados que deram as diretrizes para a intervenção, desde a localização da trilha até os programas e a setorização da proposta.

LEITURA URBANA

Definida a área de estudo, foram levantadas algumas análises sobre a região para melhor entendimento do local e sua dinâmica.

Caracteriza-se como área predominantemente residencial, com conjuntos residenciais, CDHU e ocupações irregulares, além de apresentar proposta de produção habitacional em larga escala na região.

Abrange o entorno da recente Estação Vila Aurora e CEU Pera Marmelo, com previsão de qualificação do acesso através do projeto Território CEU.

Apresenta importante área de logística ao longo da Av. Chica Luiza, devido à proximidade com o Rodoanel.

A Av. Alexios Jafet se caracteriza como importante centralidade com comércio e serviços.

Contém equipamentos de educação e saúde, como as diversas EMEIs, EMEFs, Escolas Estaduais e a UBS Sem Terra.

LEGISLAÇÃO

- LEGENDA**
- ZEIS 2
 - ZEIS 1
 - ZEU Zona Eixo de Estruturação da transformação urbana
 - ZEUPa Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto Ambiental
 - ZCa Zona Centralidade Ambiental
 - ZMa Zona Mista Ambiental
 - ZEP Zona Especial de Preservação
 - ZEPAM Zona Especial de Preservação Ambiental
 - ZDE 2 - Zona de Desenvolvimento Econômico
 - Intervenção

MACROZONA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

- MACROÁREAS**
- CONTROLE E QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL
 - REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE URBANA E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
 - CONTENÇÃO URBANA E USO SUSTENTÁVEL

Figura 26 - Mapa Zoneamento

Fonte dados: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Mapa criado pelo autor (2018)

Figura 27 - Localização Plano Regional

Fonte: <http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br>.

PLANO REGIONAL - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ (VILA AURORA)

Objetivos

- Atender a demanda por equipamentos e serviços públicos sociais;
- Promover ações indutoras do desenvolvimento econômico local pelo estímulo ao comércio e serviços locais;
- Solucionar os problemas de saneamento ambiental;
- Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB;
- Melhorar as condições de circulação de cargas, mitigando conflitos com os demais modais e com os usos da região;
- Promover o atendimento habitacional e a regularização fundiária de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Habitação - PMH;
- Melhorar a segurança pública local.

USO DO SOLO

Figura 28 - Mapa Uso do solo predominante

No estudo do uso do solo, observa-se a característica da área como predominantemente residencial, com conjuntos residenciais, CDHU e ocupações irregulares, além de apresentar proposta de produção habitacional em larga escala na região. Há também algumas áreas vazias correspondentes a praças e áreas verdes.

A Av. Alexios Jafet e Av. Jerimanduba apresentam características de centralidade com comércio e serviços.

EQUIPAMENTOS

Figura 29 - Mapa Equipamentos

A partir das localizações dos equipamentos dentro do bairro, observa-se a presença de equipamentos de educação e saúde, como as diversas EMEIs, EMEFs, Escolas Estaduais e AMA/UBS. Já espaços significativos para lazer/cultura e esportes são escassos, foram destacadas também ruas que contém feira livre, pois muitas vezes além da questão de abastecimento, mantém a vivacidade do bairro.

FLUXOS E ACESSOS

Figura 30 - Mapa Fluxos e Acessos

A área possui acessos pela Anhaguera, Rodoanel e Marginal Tietê, as vias principais dentro do bairro são Av. Alexios Jaffet, que dá acesso à Perus, Av. Jerimanduba que chega até Pirituba e Av. Chica Luiza, onde se acessa a Estrada Turística.

Apresenta importante área de logística ao longo da Av. Chica Luiza, devido à proximidade com o Rodoanel e a Av. Alexios Jafet se caracteriza como importante centralidade com comércio e serviços.

Os fluxos apresentados na imagem acima, revelam uma hierarquia de movimento dessas vias, através da intensidade das cores, destacando-se a Rodovia Bandeirantes, que corta o bairro, porém não há acesso direto a mesma, também as avenidas principais, onde ocorrem um maior fluxo de carros e também de pedestres.

TRANSPORTE PÚBLICO

Figura 31 - Mapa Transporte Público

O acesso às linhas de ônibus é representado na imagem acima. O traçado das linhas está marcado por uma hierarquia de quantidade de linhas de ônibus que passam em determinada rua. Foram levantados também os pontos de ônibus existentes na região estudada e estações da CPTM-Linha 7 Rubi, essas são Vila Aurora e Jaraguá.

A maioria das linhas de ônibus são com circulações dentro do bairro, atendendo áreas residenciais, outras chegam até regiões próximas, como Pirituba e Lapa, também há linhas em direção ao centro como Praça Ramos. Dessas, a maior parte passa pelas Av. Alexios Jaffet e Av. Jerimanduba.

O mapa foi elaborado a partir de dados da SPTrans, GeoSampa e organizados pelo site Cruza Linhas.

TOPOGRAFIA/HIDROGRAFIA

Figura 32 - Mapa Topografia e Hidrografia

●●● Intervenção

Fonte dados: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Mapa criado pelo autor (2018)

A região apresenta malha irregular e algumas quadras muito extensas. Essas dimensões das quadras podem ser associadas a topografia acidentada do lugar.

Possui muitos morros, com áreas de declividade bem acentuadas, pode-se observar principalmente na área onde se localiza o Pico do Jaraguá como essa parte é acidentada, justamente por ser o ponto mais alto da cidade de São Paulo.

Existem também muitas várzeas de rio, onde há ocupações bem próximas. A preocupação em relação a proteção ambiental de toda a área de estudo pode ser revelado também nas leis do Plano Diretor, que determina como macrozona de proteção e recuperação ambiental.

ÁREAS VERDES / PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Figura 33 - Mapa de Áreas Verdes e Preservação Ambiental

— Remanescentes do bioma
●●● Intervenção

Fonte dados: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Mapa criado pelo autor (2018)

A região de todo o distrito, possui uma área muito extensa de mata atlântica, com remanescentes do bioma, é um local dentro da cidade de São Paulo com grande valor ambiental, o que também torna o bairro um local com conforto térmico significativo e com maior qualidade do ar.

Considera-se portanto toda essa área verde um fator de potencialidade da região, que deve ser preservada e cuidada, salientando esse valor para toda a cidade.

ESTRATÉGIA PROJETUAL

Feitas as análises sobre a área - seus problemas e potenciais, determinou-se como premissa de projeto atrair as pessoas para equipamentos já existentes na região, através de espaços livres com atividades interessantes como visuais atraentes, espaços de estar, prática de esportes, interação cultural e de lazer, com isso também encurtando as distâncias do percurso do pedestre. Como essa distância física é inalterável, a solução para diminuí-la pode ser com a sensação do percurso, essas "pausas" criadas.

Os ensaios projetuais foram divididos, portanto, em duas frentes de ação: intervenções de apoio e trilha urbana. A primeira constitui sugestões relacionadas à requalificação da malha urbana do bairro, visando demais vias e pontos de espaços públicos fora da trilha, mas que servem de apoio para a mesma, classificando-se como participantes dos polos de lazer, cultura e esporte propostos. Servem para conectar a trilha, atraindo áreas próximas para participarem dela.

A segunda linha de intervenção é a trilha urbana, que tem uma partida e uma chegada, determinou-se ao longo dela coleções de pontos escolhidos para pausas no percurso do pedestre, que garantem a atratividade da trilha. As intervenções desse bloco são ensaios que individualmente proporcionam espaços convidativos ao pedestre e como conjunto oferecem um percurso com programas que se completam, isso se dá pela unidade explicada nos conceitos anteriormente, propõe-se ao longo dele um paisagismo que se conecta, pretende-se na escala do mobiliário trazer um museu a céu aberto, que conte a história do bairro através de painéis, sendo um caminho que direciona o pedestre a um passeio repleto de dados educativos.

MASTERPLAN

 PARQUE FELIX BOGADO NOVO

 CONTINUAÇÃO PARQUE LINEAR

REQUALIFICAÇÃO DAS CALÇADAS

 REVITALIZAÇÃO PRAÇA E PASSARELA

 ÁREA CONVIVÊNCIA

REQUALIFICAÇÃO DAS CALÇADAS

 ÁREA DE PERMANÊNCIA (ESPAÇO MIRANTE)

 ÁREA DE CONVIVÊNCIA (PONTO DE ÔNIBUS)

PORTAL PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ EXISTENTE

INTERVENÇÕES DE APOIO

- Parque Vila Aurora
- Requalificação de calçadas
- Requalificação de escadão
- Rua compartilhada
- Pontos de atração

0 100 200 300 m

LEGENDA

- NOVOS EMPREENDIMENTOS
- TRILHA URBANA - 2km (Intervenção no caminho)

TRILHA URBANA

- Parque novo R. Felix Bogado
- Requalificação de calçadas
- Intervenção Passarela
- Intervenção Viaduto
- Portal de entrada Parque Estadual do Jaraguá

INTERVENÇÕES DE APOIO

A primeira ação de intervenção, nomeada como intervenções de apoio, surgiu da necessidade observada nas análises dos levantamentos realizados na etapa anterior e das visitas in loco. Para permitir um deslocamento favorável ao pedestre, a malha urbana deve ser adequada em termos de tamanho e qualidade de espaço, além disso analisou-se a questão do acesso a trilha e pontos de atratividade para a mesma, o que promove os polos de cultura, lazer e esporte.

Para a conexão entre estação, CEU e Parque aplicou-se requalificações, a primeira no escadão que faz essa ligação e também numa rua sem saída, incorporando conceitos da rua compartilhada, além disso recuperou-se a ideia do parque da estação vila aurora, que já fez parte do projeto mas que nunca foi executado, permitindo assim para essa área uma conexão entre polos, que forneçam as pessoas espaços mais convidativos.

Para a região específica da trilha urbana foi proposta como apoio requalificação de calçadas em ruas próximas a ela, visando o fato de que essas permitem esse tipo de intervenção, pelo espaço que possuem e que não foi bem aproveitado.

Portanto, esse primeiro bloco de intervenções visa um aproveitamento de toda a área, com o fornecimento dos polos de cultura, lazer e esporte, buscando por meio de pontos, promover desenhos urbanos que ofereçam aos pedestres acessos e espaços públicos de qualidade, que possam garantir uma melhor qualidade de vida urbana dentro do bairro.

SITUAÇÃO ATUAL

- 1- Escadão (requalificação)
- 2- Rua César A. C. Varejão (rua compartilhada)
- 3- Estação CPTM Vila Aurora (parque)

2- RUA CÉSAR AUGUSTO COSTALONGA VAREJÃO

3- ESTAÇÃO CPTM VILA AURORA

SITUAÇÃO ATUAL

- 4- Estrada de ligação (requalificação de calçadas)
- 5- Rua Felix Bogado (requalificação de calçadas)
- 6- Rua Felix Bogado x Av. Chica Luiza (mirante)

6- RUA FELIX BOGADO X AV. CHICA LUIZA

ESCADÃO E RUA COMPARTILHADA

Para permitir a ligação entre a estação, o CEU e a trilha urbana, analisou-se ruas onde as pessoas já costumam usar para fazer esse trajeto, indentificando também todos os escadões da região, tendo em vista que esse é um atalho urbano muito importante para os pedestres, principalmente pela topografia acidentada da região.

A partir disso, foi escolhido um escadão e uma rua sem saída que são fluxos existentes para acesso ao local da trilha e a proposta é revitalizar, com projetos referenciais como o Olhe o Degrau¹, da ONG Cidade Ativa e também a proposta para a rua compartilhada, que possui caráter tranquilo, acessada como atalho urbano pelos pedestres e pelos moradores do CDHU, não haveria necessidade de segregar o espaço para pedestres em calçada e o espaço para veículos na parte asfaltada. Tomando como referência os conceitos das woonerfs² holandesas, pensou-se na extinção dessa separação física que acaba definindo uma hierarquia de uso, ou seja, em ruas compartilhadas, podendo indicar uma multiplicidade de usos do espaço.

As woonerfs foram criadas na década de 60 na Holanda, obtiveram sucesso e hoje ocupa mais de 60 mil zonas de woonerf no país. O conceito se espalhou na Europa e atualmente possui uma placa de trânsito oficial para zonas de ruas compartilhadas, o desenho indica a multiplicidade de usos do espaço - criança brincando, um carro e uma residência. Além da Europa, possui variantes em todo o mundo. Mobiliários, árvores e plantas direcionam o fluxo do carro ao longo da via, a velocidade permitida não passa de 20km/h. A garantia da segurança fica como responsabilidade do motorista, que se vê obrigado a ter cautela nessas zonas, onde os pedestres usam a rua para atividades ao ar livre e são prioridade, porém não ausentando o carro que é também uma necessidade dos moradores.

1- Dados retirados da iniciativa Olhe o Degrau, de 2014, no site Cidade Ativa.

2- Dados retirados da matéria Where's share the road? Is taken literally, de Abril de 2013, no jornal The New York Times.

1- Escadão em Pinheiros.

Fonte: Cidade Ativa

2- Woonerf no Reino Unido.

Fonte: UrbanCincy

1- Escadão em Pinheiros.

Fonte: Cidade Ativa

1- Escadão em Pinheiros.

Fonte: Cidade Ativa

2- Woonerf em Madison, WI, EUA.

Fonte: UrbanCincy

PARQUE VILA AURORA

Uma das diretrizes do projeto é garantir áreas de lazer, esporte e cultura para a população e também demais visitantes, analisando a área de estudo, recuperou-se um projeto de um parque na entrada da estação, que era intenção no início da construção da estação Vila Aurora, mas que não foi realizado, hoje se tem grades nesse local subutilizado, que conta com uma área livre considerável, além de já contemplar um córrego aberto, do qual é colocado na proposta como um ponto importante a se manter no contato com as pessoas. Na imagem de satélite abaixo são colocadas algumas diretrizes visando áreas existentes, tendo como premissa os acessos, a área do parque e o córrego. A intenção é criar novos caminhos, tendo como base o terreno existente, a imagem da proposta inicial serve apenas como informação do que se pretendia realizar.

REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS

Analisando as ruas próximas, que dão acesso a trilha urbana e permitem fluxos de pedestres constantes para conexões, selecionou-se ruas que hoje apresentam calçadas muito estreitas, com uma paisagem repelente para as pessoas, mas que possuem grande potencial para atenderem programas como ciclovias, áreas de corrida e arborização.

Visando essas premissas, pretende-se intervir nessas ruas, requalificando as calçadas e garantindo que o uso dessas estejam voltados ao pedestre, que hoje se sente inseguro ao passar por elas, trazendo a esses locais, mais oportunidades para prática de atividades físicas, aliadas aos espaços implantados, servindo assim como apoio.

ESTRADA DE LIGAÇÃO: corte esquemático

RUA FELIX BOGADO: corte esquemático

TRILHA URBANA

TRILHA URBANA

A segunda ação de intervenção, nomeada como trilha urbana, determina um percurso que tem como partida o novo parque a ser implantado na Rua Felix Bogado e vai até o Parque Estadual do Jaraguá. Passando pelas ruas Felix Bogado, Av. Chica Luiza e Antonio Cardoso Nogueira. A intenção da trilha é oferecer ao bairro 7 pontos atrativos que conecte áreas existentes, atraindo a população para esses equipamentos que são de importância, mas que talvez pela falta de atratividade não são aproveitados como poderiam ser.

Pretende-se melhorar as calçadas desse percurso, implantando ciclovias e melhorando o espaço da caminhada, com arborização e maiores dimensões. Para que a trilha seja aproveitada pelo pedestre, de modo proveitoso, criou-se ao longo dela pausas, que são espaços livres, por vezes já instalados equipamentos, fazendo então a requalificação desses, oferecendo a partir deles espaços de convivência, permanência, que traga mais qualidade de vida urbana.

A intenção da trilha é também oferecer aos turistas que muitas vezes visitam o Pico do Jaraguá, outras atividades que possam ser aproveitadas pelo meio urbano. Além disso, diariamente muitas pessoas frequentam a área do Parque do Jaraguá para praticar exercícios físicos, trazendo essa questão tão evidente da área, essa trilha urbana também oferece outros caminhos para a prática de atividades físicas, para que essas pessoas possam ter mais opções de espaços.

Pretende-se criar ao longo dessa trilha uma linguagem paisagística uniforme, que traga de certa forma a proteção da área ambiental tão rica da região, que precisa de atenção e conscientização. Tendo como base alguns projetos do escritório Levisky Arquitetos, propõe-se ao longo desse percurso trazer painéis educativos, que conscientizem a população da riqueza ambiental presente no bairro, que já é raro em outras regiões da cidade, buscando uma valorização, meios sustentáveis de cuidado maior com o meio ambiente.

TRILHA INTERPRETATIVA

Ao longo do percurso, são introduzidas formas educacionais de conscientização, salientando a importância ambiental que o bairro possui, por meio de painéis, espaços e atividades. Esse é um conceito utilizado pela ecologia.

Com esses meios, pretende-se levar até a população o conhecimento da história do bairro, das espécies de árvores, formas de sustentabilidade e etc.

Busca-se com isso a preservação ambiental do local, contando com a colaboração dos moradores.

-PAINÉIS EDUCATIVOS

-ESPAÇOS EDUCACIONAIS
COM ATIVIDADES
-PAINÉIS EDUCATIVOS

-ESPAÇOS EDUCACIONAIS
COM ATIVIDADES
-PAINÉIS EDUCATIVOS

-ESPAÇOS EDUCACIONAIS
COM ATIVIDADES
-PAINÉIS EDUCATIVOS

-PAINÉIS EDUCATIVOS

-ESPAÇOS EDUCACIONAIS
COM ATIVIDADES
-PAINÉIS EDUCATIVOS

-PAINÉIS EDUCATIVOS

IMPLANTAÇÃO

A trilha urbana oferece à cidade:

- Instrumento de integração
- Educação ambiental
- Ligação de espaços urbanos
- Autorreflexão com relação ao espaço físico
- Propulsora de lazer
- Realização de exercício físico
- Integração de modais de transporte

CALÇADAS

Todas as calçadas do percurso terão modificações de medidas, contendo ciclovia, passeio e arborização.

1 ATUAL

1 PROPOSTA

2 ATUAL

2 PROPOSTA 0 2,5 5

3 ATUAL

3 PROPOSTA

MOBILIÁRIOS URBANOS

Os mobiliários urbanos da proposta foram desenhados para manter a mesma linguagem em todo o percurso, contemplando visualmente características que dão identidade à trilha urbana. Além disso, a preocupação foi introduzir mobiliários com menor manutenção e luminárias com placas solares, implantando a energia renovável.

MÓDULOS DE BANCOS

PISOS

A especificação do piso se deu a partir de pisos permeáveis, onde possam colaborar com o meio, prevenindo riscos de enchentes.

Para as calçadas e ciclovias optou-se por placas de concreto permeável, considerando a eficiência, custo/benefício e ótima absorção da água, alterando então somente as cores dessas, conforme descrito abaixo.

Na parte das ruas que sofrerão modificação para ruas pedestralizadas, no mesmo nível da calçada, onde serão os calçadões, optou-se pelo piso intertravado de concreto permeável, levando em conta a maior demanda de resistência, já que os carros também passarão por elas.

PISO CONCRETO PERMEÁVEL

PISO CONCRETO PERMEÁVEL

PISO INTERTRAVADO PERMEÁVEL

1 PARQUE RUA FELIX BOGADO

Analisando a área de estudo, identificou-se um terreno dentro de uma quadra entre duas ruas, onde as pessoas atualmente o utilizam como atalho urbano, por meio dele é possível acessar as ruas Felix Bogado e Gregório Tagle, cortando um longo caminho, facilitando a caminhada do pedestre. A partir dessa identificação e análise do local, percebeu-se o potencial para implantação de um parque, que traga um caminho mais agradável ao pedestre e ao mesmo tempo ofereça à região espaços para cultura, lazer e esporte.

A implantação se deu a partir da topografia do terreno que é acidentada, a solução portanto foi utilizar as escadarias, que oferecem não só um meio de circulação mas também de permanência e a proposta do edifício contempla a transposição desses níveis. Além disso, foi proposta a abertura do córrego que passa pelo terreno. Os programas do parque são distribuídos conforme necessidades encontradas nas pesquisas e a área de circulação contempla ciclovia e corrida, são locadas da Rua Felix Bogado até a Rua Gregório Tagle, fazendo essa conexão.

TERRENO

FLUXOS

TROCA DE NÍVEL

SETORIZAÇÃO

- Esporte
- Lazer
- Cultura
- Comércio

LEGENDA:

- 1- Escadarias
- 2- Grama (piquenique)
- 3- Academia
- 4- Quadra poliesportiva
- 5- Playground
- 6- Mesas (estudos)
- 7- Praça alimentação
- 8- Restaurantes/cafés
- 9- Comércio/serviço
- 10- Escadas para córrego
- 11- Ciclovia e pista de corrida
- 12- Praças
- 13- Plataformas córrego

PQ. JARAGUÁ

IMPLANTAÇÃO PARQUE NÍVEL 775
0 10 20 30 m

CEU

Escadaria/arquibancada

Quadra poliesportiva

Edifício de transposição

Plataformas elevadas

Contato com a água

Abertura do córrego

- LEGENDA:**
- 7- Praça alimentação
 - 8- Restaurantes/café
 - 9- Comércio/serviço
 - 14- Praça aberta
 - 15- Lojas
 - 16- Serviço (escritórios)
 - 17- Salas (aulas/oficinas)
 - 18- Biblioteca
 - 19- Terraço coberto

2 REVITALIZAÇÃO PRAÇA E PASSARELA

A proposta da intervenção na passarela se faz a partir da requalificação desses nós presentes na cidade, como consequência da rodovia é imposto ao pedestre esse caminho, no qual precisa-se usar para conseguir atravessar e se conectar com os lados que foram divididos, porém muitas vezes esses são inseguros e causa desconforto ao passar, a partir desse ambiente existente, o projeto traz ao pedestre um novo espaço para a passarela e a rua, tenta-se com a intervenção propor um caminho agradável e convidativo, tornando o caminhar melhor.

Na parte das calçadas foi proposto o alargamento dessas, permitindo uma passagem confortável e também abrindo espaço para a bicicleta com a ciclovia.

A estrutura de toda a passarela foi ampliada, com vigas metálicas que a envolvem e permitem um visual interessante, trazendo junto dele coberturas com sombras, além de proporcionar mais espaço, incluindo a ciclovia também nesse eixo.

Além disso, foi proposto em ambos os lados espaços públicos de lazer, requalificando uma praça existente e aproveitando do outro lado um vazio, assim esses espaços contribuem para uma vida melhor no bairro.

ESTRUTURA DA PASSARELA REVITALIZADA

2

IMPLANTAÇÃO INTERVENÇÃO PASSARELA

3 REVITALIZAÇÃO VIADUTO

A proposta da intervenção no viaduto, segue o mesmo conceito da passarela, procura-se resgatar o caminhar seguro e confortável do pedestre, usufruindo do existente para trazer vida à cidade.

Dentro dessa proposta, que trata todo o caminho, seguindo o visual e medidas da trilha, na conexão do viaduto o projeto oferece áreas de estar, lazer e convívio, além de um novo edifício multiuso, tendo em vista os usos presentes nessa região e a potencialidade existente para esse novo equipamento.

Contempla também espaço de um mirante, que aproveita a topografia e a vista existente, oferecendo ao pedestre uma nova forma de enxergar a cidade.

Além disso, dentro do projeto, se tem a diretriz de fechar esse viaduto de um lado aos fins de semana, incentivando o uso dele para pedestres, eventos, foodtrucks, etc. Assim será possível dar um novo uso e mais vida à esse espaço importante e presente no bairro.

CORTE VIADUTO

0 10 20 30m

Elevação do piso da rua
(traffic calming)

Novo edifício multiuso

Requalificação do viaduto

Calçadão, rua comercial

Ciclovia

Alargamento de calçadas

Escadas, acessos

Faixas de pedestres elevadas

Espaço mirante

Requalificação do viaduto
(comunicação visual)

Ciclovia

Praça

PORTAL ENTRADA DO PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ

Analisando a entrada do Parque Estadual do Jaraguá existente, percebe-se a falta de atratividade, além da barreira na entrada do pedestre com muros na calçada, o que traz a sensação de acesso exclusivo dos carros, dando mínima importância para o pedestre. A partir desses fatos, a proposta é revitalizar essa entrada, oferecendo um espaço mais convidativo, com um portal e acessos para pedestres e ciclistas.

Fonte: Google Maps

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segunda ação de intervenção, nomeada como trilha urbana, determina um percurso que tem como partida o novo parque a ser implantado na Rua Felix Bogado e vai até o Parque Estadual do Jaraguá. Passando pelas ruas Felix Bogado, Av. Chica Luiza e Antonio Cardoso Nogueira. A intenção da trilha é oferecer ao bairro 7 pontos atrativos que conecte áreas existentes, atraindo a população para esses equipamentos que são de importância, mas que talvez pela falta de atratividade não são aproveitados como poderiam ser.

Pretende-se melhorar as calçadas desse percurso, implantando ciclovias e melhorando o espaço da caminhada, com arborização e maiores dimensões. Para que a trilha seja aproveitada pelo pedestre, de modo proveitoso, criou-se ao longo dela pausas, que são espaços livres, por vezes já instalados equipamentos, fazendo então a requalificação desses, oferecendo a partir deles espaços de convivência, permanência, que traga mais qualidade de vida urbana.

A intenção da trilha é também oferecer aos turistas que muitas vezes visitam o Pico do Jaraguá, outras atividades que possam ser aproveitadas pelo meio urbano. Além disso, diariamente muitas pessoas frequentam a área do Parque do Jaraguá para praticar exercícios físicos, trazendo essa questão tão evidente da área, essa trilha urbana também oferece outros caminhos para a prática de atividades físicas, para que essas pessoas possam ter mais opções de espaços.

Pretende-se criar ao longo dessa trilha uma linguagem paisagística uniforme, que traga de certa forma a proteção da área ambiental tão rica da região, que precisa de atenção e conscientização. Tendo como base alguns projetos do escritório Levisky Arquitetos, propõe-se ao longo desse percurso trazer painéis educativos, que conscientizem a população da riqueza ambiental presente no bairro, que já é raro em outras regiões da cidade, buscando uma valorização, meios sustentáveis de cuidado maior com o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

- ATIVA, Cidade. **Como podemos planejar cidades que priorizem pedestres?**. Archdaily, São Paulo, 5 de fevereiro de 2018. Disponível em: < <https://www.archdaily.com.br/br/888387/como-podemos-planejar-cidades-que-priorizem-pedestres>> Acesso em: 24 março 2018.
- ATIVA, Cidade. **Relatório Como Anda**. São Paulo. Disponível em: <http://comoanda.org.br/wp-content/uploads/2017/04/170221_ComoAnda_Relat%C3%B3rioFinal_R01-1.pdf> Acesso em: 12 março 2018.
- BARATTO, Romullo. **O poder econômico e social das cidades caminháveis**. Archdaily, São Paulo, 29 de Agosto de 2016. Disponível em:< <https://www.archdaily.com.br/br/794058/o-poder-economico-e-social-das-cidades-caminháveis>> Acesso em: 30 março 2018.
- BARONE, Ana Cláudia Castilho. **Team 10 arquitetura como crítica**. São Paulo: Annablume, Fapesp, 2002.
- BARROS, Ana Paula Borba Gonçalves. **Diz-me como andas que te direi onde estás: inserção do aspecto relacional na análise da mobilidade urbana para o pedestre**. 2014. 372 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental)– Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2014.
- CALLIARI, Mauro. **Espaço público e urbanidade em São Paulo**. São Paulo: Bei comunicação, 2016.
- EVERS, Henrique. **Nossa cidade: O papel do espaço público na vida urbana**. The city fix Brasil, São Paulo, 6 de maio de 2015. Disponível em:< <http://thecityfixbrasil.com/2015/05/06/nossa-cidade-o-papel-do-espaco-publico-na-vida-urbana/>> Acesso em: 20 fevereiro 2018.
- FONTES, Adriana Sansão. **Intervenções temporárias, marcas permanentes: Apropriação, arte e festa na cidade contemporânea**. São Paulo: Casa da palavra, 2013.
- GEHL, Jan. **Cidades Para Pessoas**. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- HARKOT, Marina Kohler – **Como o ambiente construído incentiva mulheres e homens a caminhar de maneira pelas cidades** – 2017 – Disponível em: <<https://observasp.wordpress.com/tag/caminhabilidade/>>. Acesso em: 12 março 2018.
- JACOBS, Jane. **Morte e vida das grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- LAMAS, José Manuel Ressano Garcia – **Morfologia Urbana e desenho da cidade**, Fundação Carlouste Gulbenkian, 1992
- LANDEZINE. Disponível em: <<https://www.landezine.com>>. Acesso em: 20 abril 2018.
- LERNER, Jaime. **Acupuntura urbana**. Rio de Janeiro: Record, 2015.
- SPECK, Jeff. **Cidades caminháveis**. São Paulo: Perspectiva, 2016.
- VARGAS, Júlio Celso Borello. **Forma urbana e rotas de pedestres**. 2015. 126 f. Tese (Doutorado em Engenharia, na área de concentração em Sistemas de Transportes)– Universidade Federal do Rio

Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2015.

- XAVIER, Denise. **O caminho do pedestre, uma análise dos passeios públicos na Cidade de São Paulo**. Revista Belas Artes, São Paulo, p. 01-16, 2007. Disponível em: <<http://www.belasartes.br/revistabelasartes/downloads/artigos/5/o-caminho-do-pedestre.pdf>>. Acesso em: 20 fevereiro 2018.

Sites

- Prefeitura de São Paulo. Disponível em: <<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/calçadas/index.php?p=37447>>. Acesso em: 21 agosto 2018.

- Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014). Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/>. Acesso em 25 agosto 2018.

- Vá de bicicleta. Disponível em: <<https://vadebici.wordpress.com/2012/04/14/sobrelargura-minima-para-ciclofaixas-e-ciclovias/>>. Acesso em 21 setembro 2018.